

Трансформація форм і функцій науково-технічних музеїв у міжнародному та історичному контексті

Transformation of forms and functions of scientific and technical museums in an international and historical context

Наталія Бороздих¹

Nataliia Borozdykh

¹ ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», Київ, Україна.
natalia.borozdykh@ukr.net

Ключові слова:
музей, музейна
комунікація, музеєлогія

Анотація: За допомогою історико-порівняльного аналізу та міждисциплінарного підходу висвітлено роль науково-технічних музеїв у популяризації науки в Україні в контексті міжнародного досвіду. Проаналізовано трансформацію форм і функцій музеїв у сучасному та історичному аспектах.

Key words:
museum, museum
communication, museology.

Abstract— With the help of historical comparative analysis and interdisciplinary approach, the role of scientific and technical museums in popularizing science in Ukraine in the context of international experience is highlighted. The transformation of forms and functions of museums in modern and historical aspects is analyzed.

У різні історичні епохи відбувалась зміна форм і функцій музеїв, а кожному періоду відповідали свої характерні моделі музеїв. Так, найбільш поширеними концептуальними моделями вважають такі, в яких музей розглядається як науково-дослідний та освітній заклад (Й. Бенеш, І. Неуступний), музей як презентація людини до дійсності, музей як засіб наділення об'єктів реального світу якостями «музейності» (З. Странський, А. Єгорова), та музей як комунікативна платформа (Д. Камерон). Функції музеїв вперше були представлені в 1970-1980 рр. А. Розгоном, Д. Равіковичем, Ю. Піщуліним. Музей також розглядали як «культурну форму» (Т. Калугіна), як механізм культурної спадщини (М. Каган, З. Бонамі, Ю. Дукельський) та як рекреаційний заклад (Д. Равікович, К. Хадсон, Ю. Ромедер).

Теоретичними питаннями функціонування музею займалися зарубіжні вчені Й. Бенеш, А. Грегорова, Д. Камерон, І. Неуступний, З. Странський, а також українські дослідники Л. Гріффен, О. Климишин, Є. Ковальчук, В. Константинов, Р. Маньковська, Н. Писаревська, О. Прищепа, І. Фецько, Є. Червоний. Розширення соціальної функції музеїв відзначали О. Ванслова, М. Гнедовський, Н. Макарова, Д. Равікович, А. Фролов, а музейний менеджмент і

маркетинг досліджували Б. Лорд, Т. Юренєва. Вивчення музеїв в історичному аспекті відбувалося в інституційному, предметному, культурологічному, комунікативно-дискурсивному напрямках. Прихильники інституційного напрямку музеєзнавства розглядають музей як один із інститутів, призначених для зберігання та інтерпретації об'єктів. Часто розвиток музеїв висвітлюють поза контекстом культури в цілому та визначають музей як науково-дослідний та просвітницький заклад. Дослідники поділяють думку, що базовими функціями музеїв мають бути документування та освітньо-виховна, а соціальні вважають другорядними. Так, Д. Равікович виділяє серед головних функцій музеїв документування, освітньо-виховну та організації вільного часу [1]. Дослідниця О. Ванслова підкреслює освітньо-виховну функцію формування культурного рівня, культурного середовища та творчих здібностей [2]. В західному музеєзнавстві серед соціальних функцій музею в більшості праць виділяють функції зберігання та комунікації, а другорядною вважається функція неформальної освіти.

Предметний підхід до вивчення музеїв є найбільш перспективним з точки зору практики. Так, вивчати музейні експозиції можуть різні, не зв'язані між

собою науки. Наприклад, К. Шрайнер вважає, що предметом музеєзнавства є діяльність щодо виявлення музейних експозицій та специфічна суспільна потреба, яка лежить в основі цієї діяльності. Дослідник І. Ян визначає, що основним предметом музеєзнавства має бути його взаємодія із суспільством, відношення людей до музейних експозицій як до носіїв інформації. Прихильники предметного напрямку вважали, що предметом музеєзнавства є не музей, а спеціальна діяльність людини, обумовлена особливими якостями, що притаманні предметам оточуючого світу, що спрямовані на виявлення, систематизацію, вивчення та зберігання даних об'єктів. Представники традиційного напрямку розглядали музей поза культурним контекстом. У межах культурологічного підходу (М. Каган, З. Бонамі, В. Дукельський) музей виступає центром культурного та суспільного життя, а основними функціями є збереження та трансляція культурного досвіду. Головні завдання окреслюються як формування визначальних якостей особистості, цілісного світогляду, а не набуття фундаментальних знань. Музейну експозицію як специфічну мову речей («розмова предметів») пропонують розглядати К. Поліан, В. Дукельський та ін. Виникає питання: якими мають бути властивості цих предметів для створення музейної комунікації? Відповідно до концепції К. Поліана всі об'єкти (артефакти та природні об'єкти) поділяються на 2 класи: утилітарні та семіофори. Однією із важливих функцій музеїв є виявлення семіофорів та перетворення їх у семіофори утилітарних предметів. В. Дукельський розглядає зв'язок між музейним експонатом, а також зв'язок з комунікативними процесами. Музей перш за все реалізує ті речі, які зв'язані з осмисленням речі в рамках минулої та сучасної культури. Так, в працях В. Дукельського музей є інститутом, який виявляє культурно-формуючу функцію об'єктів. Тобто об'єкт може бути своєрідним посередником (знаком) у комунікативних процесах. У свою чергу це сприяє стимулюванню у відвідувачів музею емоційного сприйняття, набуття досвіду, формування світогляду [3].

У 60-70-ті рр. ХХ століття відбувалося становлення основних положень комунікаційного напрямку у музеєзнавстві. Цей період одержав назву «музейний бум». З'явилися нові типи музеїв, набули змін їхні соціальні функції. Від початку 1960-х рр. роль музею почали визначати не з точки зору музейного працівника, а з точки зору відвідувача, глядача. Головною методологічною передумовою для створення нової концепції стали праці К. Шеннона 1949 р. [4] Його математична теорія комунікації у подальшому набула застосування не лише в інформатиці, а й у гуманітарних науках. Згідно з теорією головна задача комунікації

полягає в точному або приблизному відтворенні в деякому місці повідомлення, обраного для передачі в іншому місці. Комунікаційна модель Шеннона являє собою систему, яка включає джерело інформації – передавач, який транслює сигнал та адресата. Перші праці з теорії музейної комунікації відповідно до ідей К. Шеннона належать канадському вченому Д. Камерону. Він є автором терміну «музейна комунікація». Згідно моделі Д. Камерона працівник музею (передавач), посередник (реальні речі та предмети в музеї), приймач (відвідувач) та зворотній зв'язок, необхідний для оцінки ефективності комунікаційного процесу, тобто перевірка сприйняття повідомлення. Є. Хупер-Грінгіл критикує модель Шеннона-Камерона, в якій процес комунікації зводиться лише до заздалегідь заданого повідомлення, натомість глядач не конструює нових змістів, а тільки їх сприймає [5]. За моделлю Є. Хупера-Грінгілла не тільки музейний працівник наділяє речі змістом в експозиції, а й кожний глядач привносить свою особисту інтерпретацію відповідно до особистого досвіду. Музейні об'єкти виступають знаками, а сам музей – знаковою системою. В західній практиці співробітнику музею відводиться другорядна роль, а відвідувачу – головна.

Таким чином, процес сприйняття відвідувачем музейної інформації розглядається як комунікативний акт музейної комунікації, де колектив музею – це комунікатор, а експозиція – канал передачі інформації. Так, М. Гнедовський відмічає, що поняття «музейна комунікація» є одним із центральних понять у сучасному західному музеєзнавстві. Проблема полягає в тому, що існують різні підходи до визначення музеєзнавства, які концентрують увагу на одному з аспектів. Натомість жоден з підходів не розглядає музей як специфічний механізм культури. Тому використання концепції дискурса, розробленої М. Фуко, набуває актуального значення [6]. Так, для М. Фуко головним концептом є поняття «знання» як сукупність елементів, сформованих закономірним чином дискурсивною практикою. Знання не є сукупністю загально визнаних істин. Це, насамперед, сукупність практик, які включають процедури спостереження, вивчення, розшифрування, реєстрації та прийняття рішень. Знання не може існувати без дискурсивної практики, а наука є однією із таких практик. В межах конкретних історичних епох музей не є моделлю (відображенням) структури знання в цілому. Тому концепція дискурсу сприяла встановленню зв'язків між різними змінними формами зібрань, об'єднаних назвою «музей», і тими змінами, що відбуваються в європейській культурі впродовж чотирьох століть. Музей як місце, де відбувається дискурсивна практика, цілком корелює з моделлю «залучення», запропонованою для популяризації науки Ніколасом

Расселом у 2008 р. Ця модель стала основою для організації декількох лондонських музеїв – таких як «Музей природничої історії», «Музей науки».

Сучасні музеї та їх трансформації можна розглядати як одну з можливостей організації та структуризації популяризації науки в цілому. В певні історичні епохи музеї виконували різні функції – від сакральної в найдавніші часи до просвітницько-освітньої та згодом розважально-комунікативної. Таким змінам передували певні політико-економічні та соціальні умови. В сучасному світі музеї змінили свої функції і стали більше орієнтовані на запити і потреби суспільства.

Перші музеї з'явилися у Стародавній Греції, де були поширені «музейони» – скарбниці храмів, присвячені музам, дочкам богині пам'яті Мнемосіни. В ці святині люди складали твори мистецтва, скульптури, художню кераміку, ювелірні прикраси, рукописи. Перші такі колекції були створені в Олександрії (Єгипет). Птолемей I Сотер у 290 р. до н.е. на території царської фортеці заснував музейон – своєрідний центр науки та навчання, а його син Птолемей II Філадельтос перетворив музейон в місце для дослідження і вивчення еллінської науки, в якому мешкали та працювали вчені. Із середини XVI ст. збірки раритетів і природних зразків зберігалися у вундеркамерах та кунсткамерах, від яких і походять сучасні природничі музеї. Перші природничі колекції створено у Відні (1550) та Дрездені (1560). В Італії у XVI ст. існувало більше 200 природничо-історичних камер, які називались *museo natural*. У 1580 р. італійський аптекар Ферранте Імперато заснував у Неаполі природничий кабінет, а згодом першим новітнім державним музеєм став Британський музей у Лондоні (1753).

У XX столітті почали активно створюватися різні міжнародні організації. Так, у 1946 р. при ЮНЕСКО було створено міжнародне об'єднання музеїв та професійних музейних працівників, які займалися збереженням, охороною та популяризацією світової природничої та культурної спадщини – ICOM (недержавна організація в Парижі) [7]. Перша публікація з теорії музейної справи надрукована у Мюнхені у 1565 р. і належить бельгійському лікарю Квіккебергу, а у 1877 р. директор музею «Зелені склепіння» Прессе започаткував у Дрездені періодичне видання «Журнал з музеології та антикварознавства, а також споріднених наук», де опублікував працю «Музеологія, як спеціальна дисципліна». Пізніше, у 1968 р. канадський музеолог Д. Камерон уперше розглянув музей як комунікаційну систему.

Як просвітницькі заклади першої половини XIX століття музеї різних профілів почали виникати і в

Україні, зокрема при університетах (1807 р. – Музей природи при Харківському університеті). У другій половині XIX століття – на початку XX століття було відкрито низку природничих музеїв. Одним із найбільших був Природничо-історичний музей Полтавського губернського земства (1891). До 1917 р. в Україні налічувалось 35 музеїв. За роки незалежності їх кількість збільшилась удвічі (у 2009 р. було 458). Музеї є державною власністю і належать до частини Музейного фонду України, затвердженим Кабінетом Міністрів України від 2 лютого 2002 № 209 [8]. Офіційна музейна сфера України за даними Міністерства культури налічує 470 музеїв. Музейною галуззю керує відділ при Міністерстві культури і туризму, а координуючу і методологічну роль відіграє Асоціація працівників музеїв технічного профілю [9]. Також в Україні існує система дрібних технічних музеїв, але відсутній сучасний технічний музей національного рівня, який би повноцінно займався популяризаторською діяльністю. Останнім часом в Україні використовуються нові підходи до популяризації науки науково-технічними музеями, зокрема, в Музеї Цікавої науки, Ландауцентрі, Державному Політехнічному музеї при КПІ ім. Ігоря Сікорського, Музеї Чорнобиля, Експериментаріумі, Київському планетарії та водно-інформаційному центрі («Музей води»).

Важливо підкреслити, що музеї науково-технічного профілю повинні здійснювати не тільки освітньо-популяризаторську діяльність, а й вміти встановлювати комунікативні зв'язки з відвідувачами. Так, поряд із традиційними формами музейної комунікації (експозиційно-виставкова та просвітницько-освітня) з'являються і сучасні способи взаємодії музею із суспільством. Це новітні форми залучення якомога більшої кількості відвідувачів і безпосереднє спілкування людини з музейним предметом. Австрійський музеолог Ф. Вайдакер відзначив, що теорія музейної комунікації досліджує та пояснює загальні та особливі засади поширення змісту музейних фондів серед суспільства. Він також підкреслив, що музейна комунікація відбувається через експонування та інтерпретацію автентичних пам'яток, а її головним змістом є доступ суспільства до музейних збірок [7]. Польський музеолог Странський наголошував, що музейна комунікація буде дієвою тоді, коли суспільство матиме широкий доступ до музейних колекцій та засвоїть їх [10].

У 2004 р. з метою розвитку музейної комунікації громадська організація «Центр розвитку музейної справи» започаткувала низку проєктів. Так, з'явилося періодичне видання «Український музей», а у 2005 р. почав роботу інтернет-портал «Музейний простір України». У 2006 р. відбулась акція «Музейна подія

року», метою якої стало сприяння популяризації роботи музеїв. В результаті у 2007 р. відбулося створення музейного ресурсного центру, а згодом і музейного інформаційного простору [11].

Слід зазначити, що вирішення завдань сучасних музейних комунікацій базується на міждисциплінарному підході та потребує музеєзнавчих, педагогічних, соціологічних та психологічних методів. Цьому може дієво сприяти проведення соціологічних опитувань. Так, восени 2012 р. Київський Міжнародний інститут соціології за підтримки Благодійного фонду «Розвиток України» Р. Ахметова провів соціологічне опитування, яке виявило гендерний дисбаланс відвідувачів: за статтю – 77 % жінки, 23% чоловіки, за рівнем освіти: 73 % – люди з вищою освітою, 23 % – люди з середньою чи середньо-спеціальною. Такі показники підтверджують європейські тенденції, де «люди музейного типу» – це переважно інтелектуали, для яких пізнання є важливим компонентом життя. А 14 % відвідувачів із середньо-спеціальною освітою майже зовсім випадають із музейного простору. Щодо джерел отримання інформації про музей, то 56 % користувалися порадою знайомої людини. Дані розподілу за віком: 56 % киян старших 16 років час від часу ходять до музею, 44 % – не ходять, 88 % киян та столичних мешканців ходили в дитинстві, 33 % киян дитячий «музейний досвід» відвернув від музеїв [12]. Соціологічне опитування-дослідження («Музей і суспільство») провела кафедра документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету ім. Л.Українки (м. Луцьк,) впродовж 2009 – 2010 років.[13] Опитування проводили студенти IV курсу. Було виявлено, що для багатьох відвідувачів експозиція – це основна форма діалогу, але потрібно підвищувати професійний рівень екскурсовода, водночас теми з історії та культури викликали більший інтерес. Оскільки молодь розглядає музей як освітній заклад, то для збільшення кількості молодих відвідувачів потрібно розвивати музей як центр відпочинку та розважальний заклад. Щодо ефективності роботи музеїв, то висловлювались пропозиції щодо графіку роботи, рекламну діяльність, проведення розважальних вечорів, функціонування молодіжних кафе, інтернет-клубів. Відомо, що кількість відвідувачів музею суттєво залежить від висвітлення діяльності закладу в ЗМІ, показу репортажів у телевізійних ефірах, радіопередач, повідомлень у пресі. Також існує необхідність оновлення форм музейної реклами, відкриття інформаційного відділу, розробки програми взаємодії із ЗМІ. А інше соціологічне опитування, яке проходило в Дніпропетровському історичному музеї ім. Яворницького (2008 р.), виявило, що 50 % людей не отримують

доступної інформації щодо музейних заходів, 25 % не знають, що відбувається в музеях, 10 % не знали про існування музею в місті [14].

Традиційною важливою комунікаційною групою підтримки музею мають бути спонсори, меценати, благодійники. Для прикладу, в США та Австрії така підтримка музеїв складає 5 % від загальної суми фінансування культури державою [15]. В західних країнах переважає культура філантропства. Внески філантропів сягають 10 млрд. доларів. Переважно – це покоління 1960-х років і кількість їх зменшується з часом. Отже, поступово відбувається і зміна поколінь музейних філантропів, і зміна культури благодійництва в цілому. Нове покоління донорів-філантропів вимагають у музеїв чіткого обґрунтування ефектів використання донорських коштів та відображення вимірюваності результату їхнього впливу на громадськість. Тому музеї починають орієнтуватись на такий тип залучення коштів як краудфандінг (crowdfunding), основним принципом якого є збір коштів від населення із середнім достатком. Серед сучасних трендів розвитку музеїв поряд із краудфандінгом існують і такі нові можливості як сувенірна продукція, тривимірний друк, розвиток неформальної освіти та поява масових онлайн-курсів та лекцій (Mass open online course). Таку практику успішно використовують Смітсонівський природничий музей, Американський музей природничої історії у Нью-Йорку. В сучасних музеях також інтенсивно використовують смартфони, електронні браслети, які оптимізують ознайомлення з музеєм. Також музей може бути видом соціального підприємництва, коли в ньому створюють бізнес-інкубатори, які об'єднують художників, дизайнерів, техніків, архітекторів та ін. Головною метою стає генерація ідей для створення подальшого результату, що може приносити прибутки. Самі учасники проектів сплачують внески для існування бізнес-інкубатору, наприклад, Нью-музей в Нью Йорку. Інший приклад: музей Гор Плейс (Масачусетс) заснував ферму, де жителі можуть вирощувати для себе продукти і здійснювати їх реалізацію. Музей не отримує прибуток від продажу городини, але збирає кошти від продажу квитків клієнтам фермерського ринку.

Нині в музеях використовується мультисенсорність для поєднання мистецтва, музики, кухні, що впливає на стимулювання сенсорних відчуттів (запахи, дотики, звуки, смаки), а існуюча онлайн-реєстрація біля кожного об'єкту дає можливість розуміти пріоритети відвідувачів.

В Україні у 2013 р. в Природничому музеї НАН України було започатковано курс відеолекцій «Наукове горище». Але, на відміну від світової тенденції, тут майже

повністю відсутній зворотній зв'язок між відвідувачами та музеєм.

Отже, сучасний міжнародний досвід планування музеїв реалізується за програмою, яка включає в себе мультисенсорність, інтерактивність, інтерпретацію, використання новітніх цифрових технологій. Ідея музейних виставок базується на інтерпретації та наративі, де інтерпретація – це видозмінення проблемної і глибокої теми в доступній для відвідувачів формі сприйняття інформації, засіб, спрямований на ефективне навчання, а наратив – представлення наукової інформації в доступній розмовній формі.

Однією з ймовірних майбутніх музейних форм науково-природничого профілю можуть бути так звані науково-інформаційні природничо-музейні центри, які повинні об'єднувати музей, лабораторії, майстерні, бібліотеки, архіви, конференц-зали, відеозали, музейне кафе, кімнати для приїжджих науковців тощо. Такі плани має Державний природознавчий музей НАН України (у Львові). В стратегічних цілях на 2018-2024 рр. вказано, що музей планує стати одним із провідних центрів Європи в галузі природничої музеології, бути інноваційно-культурною установою країни, з відкриттям депозитарію (дослідження фондового центру з лабораторіями та майстернями).

Проте, у вітчизняному музеєзнавстві належно ще не обгрунтовано особливості комунікаційних та економічних відносин у музейній сфері. Потребує розробки система показників соціальної та економічної ефективності, без якої неможливі критерії оцінювання результату їх діяльності в ринкових умовах. Українські науковці впродовж останніх десятиліть недостатньо аналізували трансформаційні процеси і комунікативні можливості музейних установ. На відміну від Заходу, де зазначені процеси відбувалися під впливом стрімкого розвитку науки і техніки, який зумовив становлення інформаційного суспільства, на трансформацію українських музеїв у ХХ – на початку ХХІ ст. впливали політичні, соціальні, економічні фактори, зумовлені, з одного боку, політичним ладом (1917-1991 рр.), а з іншого – перехідним періодом 1990-х років. В період тоталітаризму музеї переважно були ідеологічними установами, а основними напрямками їх діяльності були політико-освітня та пропагандистська роботи. На початку 90-х років ХХ ст. почалася формуватися нова концепція освітньої діяльності музею як комунікативної системи, характерної для країн Заходу, а згодом постає питання збереження сутності музею при його трансформації при значній видозміні форм і методів його діяльності. Адаже донедавна нормативно-правова база України не забезпечує в звичах всіх необхідних аспектів діяльності музейних установ як соціокультурних інститутів, оскільки

українське законодавство ще керується розподільчим принципом без урахування особливостей ринкових умов.

Отже, за ринкової економіки музей набуває статус утримувача та розпорядника соціального капіталу. Він переходить від пасивної демонстрації до активного залучення відвідувачів, до обслуговування запитів людей за допомогою доступних ресурсів. Музей стає постачальником соціальних ресурсів і переходить від статусу музею-акцептора до музею-продюцента соціальних ресурсів [16], тому може реалізовувати популяризаторську та підприємницьку діяльність.

Джерела та література

1. Равикович Д. А. Социальные функции и типология музеев // Музееведение. Вопросы теории и методики. Научно-иссл. ин-т культуры, М., 1987. – 164 с.
2. Ванслова О. Г. Динамика социальных функций советских музеев (по материалам экспертного опроса // Музееведение. Вопросы теории и методологии. Сб. науч. тр. НИИ культуры, М. 1987. – С.25-41.
3. Дукельский В. Ю. Музейные коллекции и предметный мир культуры // Некоторые проблемы исследования современной культуры. – М., 1987. – С. 26-34.
4. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Иностранная литература, 1963. – 832с.
5. Hooper-Greenhill E.A New Communication Model for Museum // Museum Languages:Object &Text.Ed.G.Kavanagh. Leicester Univ.Press, 1991. P.59-60
6. Фуко М. Археология знания. Киев, 1996, с. 180 // Режим доступу на https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fuko_arh/
7. Вайдакер Ф. Загальна музеологія: Посібник / Перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів: Літопис, 2005.
8. [http:// zakon1.rada.gov.ua](http://zakon1.rada.gov.ua).
9. Голенко І. В. Музей та засоби масової інформації // Музей на межі тисячоліть. – Дніпропетровськ, 1999. – 369 с.
10. McLean K. Do. Museum Exhibitions have a Future? // Curator: The Museum Journal. – 2007. – V.50, s.1. – P.109-121.
11. www.prostir.museum.
12. Климишин О. С., Шидловський І. В. «Історія становлення природничих музеїв» // Наукові записки державного природничого музею НАНУ. 30 випуск. За підтримки Фонда Ріната Ахметова «Розвиток України», проект «Динамічний музей». – Львів, 2014.
13. Ковальчук Є. І. Культурно-освітня діяльність музейних закладів як складова музейної комунікації (за

результатами соціологічних досліджень Волинського краєзнавчого музею) // Волинський музейний вісник: Музеї у дослідженні та збереженні пам'яток культурної спадщини західноукраїнських етнічних земель: наук. зб. – Вип. 4. – Луцьк, 2012. – 282 с. – С. 73 – 76.

14. Москалець А. А. Музей і ЗМІ. З досвіду організації співпраці з масмедіа Дніпровського історичного музею // Роль музеїв у культурному просторі України і світу. – Вип.11. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 565-573.

15. Матт Г., Лодерер Ю. Культура і гроші. Музей-підприємницька діяльність. Практичний poradnik. – К., 2009. – 173 с.

16. Майлз Р. Планирование – основной инструмент менеджмента // Музеи. Маркетинг. Менеджмент. – Прогресс-Традиция, 2001. – С. 65.

Бороздих Наталія Вікторівна – молодший науковий співробітник відділу історії та соціології науки і техніки, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України».